

Új istenek, régi trükkök

Kategória: [2017. október](#)

Írta: Pierre Rimbart

Donald Trumppal a Fehér Házban és az Európai Unió német gondnokság alá kerülésével egyre nehezebb eladni a dicsőséges kapitalista jövőképet.

Hogy újra hitelessé váljon, fel kell támasztani a legcsodálatosabb képviselőiről kialakult elképzeléseket. „*És ha egy új Platón vagy Arisztotelész él a Szilícium Völgyben...*” címmel jelent meg a *Le Point* (2017. augusztus 17.) egyik cikke a „*Világ legbefolyásosabb gondolkodói*” cikksorozatban, amelyet *Elon Musk* (a SpaxeX és a Tesla vezére), *Sergey Brin* (a Google társalapítója), *Peter Thiel* (a Paypal kitalálója), és persze *Mark Zuckerberg* (a Facebook létrehozója) fotóival

illusztráltak. Legbefolyásosabb gondolkodóink elmerengenek a törvények szelleméről (adóelkerülés), az önmagában-valóról és az önmagáért-valóról [i] (az internetezők tömegeinek lehallgatása és személyes adataik fosztogatása), sőt még az etikáról is (spekuláció és kockázati-tőke) és a mindezek eredményeként összegereblyézett milliárdokkal megerősödve, szellemi óriásaink arról álmodoznak, hogy a Marsra utaznak, eltörlik a halált, vagy egybeolvasztják az élő szervezetet és a gépet. „A Szilícium-völgy az új Athén” lelkendezik a *Le Point*.

Ugyanakkor a *Le Figaro* (augusztus 16-19.) egy új sorozatot indított az „*Új utópisták*” témára, ahol ugyanazokat a személyeket helyezik a középpontba. *Elon Musk* – kérdezi az újságíró – „egy neo-messiás, akit a technológiai civilizációnk teremtett?” Míg *Marc Zuckerberg*ről így ír: „Ahogy múlik az idő, Augustus császár vagy a Habsburgok mintájára, hivatalos portréi már halhatatlannak ábrázolják”.

Új gondolkodók, új utópiák, neo-messiás... és ez még nem minden. Az Egyesült Államokban Trump elnök elnéző reagálása egy antifasiszta tüntető meggyilkolásakor egy új témát dobott fel a médiának. „Charlottesville óta, a cégvezetők váltak az erkölcsi lelkiismeretünké” - állítja a *Vox* nevű információs honlap (aug. 17). Tiltakozásként több cégtulajdonos, akik tanácsadói voltak a Fehér Háznak, felmondtak. A *New York Times* (aug. 19) ebben szintén az „amerikai vállalkozói szellem erkölcsi öntudatát” látja. „A transzneműek jogai és a bevándorlás témái kapcsán biztosan állíthatjuk, hogy a kulturális harcok kora visszatért. A fehér nacionalisták belendültek” - írja a napilap. A háborgások között egy váratlan csoport – a cégtulajdonosok – hangja is erőteljesen megszólalt”. Köztük a General Motors vezérigazgatónöve, hasonszórú társa a Walmartnál és a JPMorgan Bank milliárdos igazgatója, Jamie Dimon is, aki szemrebbenés nélkül állítja: „Az egyenlő bánásmód minden állampolgárral szemben, nemzetünk alapértékét jelenti.”

A Szilícium Völgy új Platónjai szintén „állampolgári” etikában versenyeznek egymással, amikor lezárják a fehér felsőbbrendűség híveinek gyanús felhasználói oldalait. Egészen elképesztő áldozatkészség a Google, a Facebook és a Twitter részéről, hogy lemondtak a hirdetési bevételekről az olyan esetekben, amikor a „Ku Klux Klan”, a „Jew hater” („akik utálják a zsidókat”) vagy a „Nácik” alcsoportok irányába akartak hirdetni. (*Recode.net*, szeptember 15 és 16.). Miközben a sajtó babérkoszorút fonogat a homlokuk köré, ezek az iparmágnások a kevésbé iskolázott dolgozóikat félreállítják, a közpénzeket megdézsmálják, és milliárdjaikat számolgatják. A „kulturális harc” tényleg ma is jó üzlet.

Fordította: Morva Judit

[i] Lásd http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszlet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszlet/indexe3db.html?option=com_tanelem&id_tanelem=897&tip=0

- [neoliberalizmus](#)
- [média-sajtó](#)
- [usa](#)